

R2 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA
PAULO ROGÉRIO STRAMARO - RA - V3161213

A TECNOLOGIA APLICADA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

SÃO PAULO
2023

R2 - FORMAÇÃO PEDAGÓGICA EM MATEMÁTICA
PAULO ROGÉRIO STRAMARO - RA - V3161213

A TECNOLOGIA APLICADA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Artigo apresentado como Trabalho
de Conclusão do Curso de Formação
Pedagógica R2 em Matemática

SÃO PAULO
2023

Foto do autor

A TECNOLOGIA APLICADA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

PAULO ROGÉRIO STRAMARO

¹Graduação em Marketing pela Fatec Sebrae (**2022**); ²Graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Fatec Ipiranga (**2021**); ³Graduação em Gestão Empresarial pela Fatec São Paulo (**2018**); Especialista MBA em Gestão de Pessoas pela Universidade Nove de Julho – Uninove (**2023**); Professor de Ensino Médio Técnico Recursos Humanos – na ETEC Professor Camargo Aranha, Professor de Ensino Médio Técnico Marketing – na EE Luiza Mendes Correa de Souza, Professor de Ensino Fundamental II - Matemática - na EE Beatriz do Rosario Astorino Bassi, Professor Proatec na EE Jaime Cortesão

RESUMO:

Neste trabalho busco analisar a utilização de tecnologias de informação e comunicação e o ensino da Matemática em relação ao ensino e aprendizagem.

Devido ao grande avanço das tecnologias há uma necessidade de uma nova visão dos professores em relação a utilizar esses novos meio na prática pedagógica, conhecendo novos softwares e dispositivos, e buscando a capacitação para utilizar esses dispositivos de maneira a contribuir com o ensino, facilitando e aprimorando o trabalho do docente dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Tecnologias; Informática; Ensino de Matemática

SUMMARY:

In this work I seek to analyze the use of information technologies and communication and the teaching of Mathematics in relation to teaching and learning. Due to the great advancement of technologies there is a need for a new vision of teachers in relation to using these new means in pedagogical practice, learning about new software and devices, and seeking training to use these devices in order to contribute to teaching, facilitating and improving the teacher's work inside the classroom.

Keywords: Technologies; Computing; Teaching Mathematics

INTRODUÇÃO

Com o avanço tecnológico é possível observar a presença e o uso generalizado das tecnologias digitais em nosso dia a dia e no dos alunos, fazendo com que a introdução das tecnologias digitais nas escolas seja um processo irreversível. A cada dia as tecnologias digitais vão se tornando rotineiras no ambiente escolar e é necessário que o professor esteja apto a utilizá-las de maneira correta.

O uso da tecnologia nas mais diversas áreas tem se tornado fundamental, na educação não poderia ser diferente, principalmente para aperfeiçoar e facilitar o entendimento do aluno, em especial nas aulas de matemática, por meio de instrumentos facilitadores. Houve uma mudança no próprio instrumento de uso pelo professor em sala de aula, passando de um quadro branco, com um pincel, para computadores e retroprojetores.

A introdução e utilização das tecnologias digitais na educação, em foco no ensino da matemática, propõe um novo cenário que em consequência traz novos aspectos característicos ao uso das tecnologias na educação, como a imprevisibilidade e a insegurança o qual se torna, na maioria dos casos, motivo a não utilizarem esses recursos.

Quando começa a utilizar as tais tecnologias, o docente tem um sentimento de medo que é comum e normal, pois estão experimentando novas situações que não estão acostumados, diferentes das encontradas no ensino tradicional e de seu cotidiano.

E esse medo é algo que precisamos superar como professores.

1. O USO DE COMPUTADORES E SOFTWARES NO ENSINO DA MATEMÁTICA

A evolução da tecnologia permitiu diversas possibilidades de ensino, em especial para o ensino da matemática, onde uma grande variedade de programas computacionais está dando um significado especial na construção do conhecimento. Por essa razão, o uso da tecnologia na escola permite ao profissional da educação adquirir novas maneiras e formas de ensinar o conteúdo programático ao aluno e ainda se aperfeiçoar profissionalmente por meio das inovações de linguagens e pelas práticas de ensino.

Os avanços tecnológicos nos últimos anos provocaram mudanças na forma de ensinar e estudar. O uso dos computadores pelos professores e alunos, permitiu uma maior relação entre as formas de transmitir os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Dessa forma, cada conteúdo, em especial na matemática, como função, algébrica e geometria, foi moldado por meio do uso de softwares matemáticos e específicos para cada um desses temas e melhorar sua compreensão pelos alunos.

Segundo Falkembach (2008) a Informática na Educação agrega às tecnologias digitais os recursos oferecidos pela Educação e pela Psicologia e fornece o suporte à Educação oferecendo aos professores os recursos para esse novo cenário educacional que possibilita ao aluno estudar segundo seu ritmo e seus objetivos potencializando a aprendizagem de um conteúdo. As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC's) na Educação possibilitam que, o professor, o educando e o computador, estabeleçam uma relação de construção e descobertas, para potencializar a aprendizagem.

Além das utilizações dos novos recursos tecnológicos, sabe-se que a sociedade em geral hoje está mais ligada com a tecnologia, no entanto, não há possibilidades nenhuma de tirar todo tradicionalismo educacional e implantar apenas aulas em laboratórios, até porque alunos necessitam de bases teóricas para desenvolver tais atividades. A geração atual formada pelos nativos digitais da Sociedade da Informação e do Conhecimento exige, segundo Kenski (2005), a educação que é baseada no uso das mídias digitais. O reforço do laboratório

informatizado em práticas, com a utilização da tecnologia faz com que os alunos passem a ficar mais participativos das aulas, sendo assim importante a criação de novos softwares de matemática, por exemplo, com cálculos tais como matrizes, geometria entre tantas outras possibilidades.

O uso da Informática no Ensino da Matemática apresenta vantagens, aponta possibilidades para o uso de estratégias pedagógicas que facilitam a aprendizagem de conteúdos. Inúmeros jogos oferecidos pelo computador ajudam a desenvolver o pensamento, o raciocínio e ainda questões de matemática, de ciências, de escrita, físicas, psicológicas, sociais.

Segundo Falkembach (2008) é preciso que o professor esteja familiarizado com as novas mídias para atuar como facilitador no processo de aprendizagem do seu aluno nessa educação que se impõe.

Atualmente existem diversos softwares matemáticos e uma infinidade de jogos digitais educacionais, podendo eles, serem divididos de acordo com a temática abordada em sala de aula. O uso de jogos digitais pode ser um rico recurso de aprendizagem, explorando de maneiras diferenciadas de acordo com as situações e objetivos almejados, favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. O crescimento tecnológico se desenvolve rapidamente e cada vez mais influência nossas funções cotidianas; cria-se uma real necessidade em se refletir o quanto essa tecnologia trás de benefício ao educador em sua didática.

Segundo BETTEGA (2010), a escola, mais do que nunca, precisa se apropriar das novas linguagens audiovisuais e informáticas, bem como de suas interfaces, para atender as constantes exigências do mundo que por sua vez, requer uma sintonia cada vez mais afinada com o conhecimento em que a escola é, o lugar onde tudo isso pode ser sentido e vivido, como reflexo das sociedades em que os jovens estão inseridos.

2. O PAPEL DO PROFESSOR COM A UTILIZAÇÃO DOS SOFTWARES MATEMÁTICOS

O papel do professor é de fundamental importância, pois o sucesso da tecnologia por meio de computadores e softwares nas salas de aulas depende da intervenção de um professor para concretizar a verdadeira função dessas ferramentas.

Apesar dos incentivos do Governo Federal, Governos Estaduais e Municipais em modernizar escolas públicas com novas tecnologias de comunicação, com laboratórios de informática ou oferecendo capacitação aos docentes, existem barreiras a serem quebradas, como o preconceito dos professores na utilização das novas tecnologias nas aulas.

Infelizmente muitos dos softwares possuem uma linguagem diferente do habitual, usada em sala de aula. Normalmente, o uso da língua inglesa, está entre as principais dentre esses softwares. Por essa razão, muitos professores, por não terem o domínio da língua inglesa, assim como os alunos, acabam não utilizando os softwares em sala de aula.

Outro aspecto que dificulta o uso dos softwares matemáticos em sala de aula está relacionado a dificuldade dos alunos em aplicar os conhecimentos adquiridos sobre a temática e aplicá-los nos programas computacionais de forma correta.

A responsabilidade para a inserção tecnológica do uso de matemáticas na escola, depende muito do professor e de como ele é profissionalizado. Cabe a escola e seus gestores preparar o espaço físico, para que a experiência aluno-professor seja cada vez mais maximizada.

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa que como aportes os trabalhos de Falkembach (2008); Kenski (2005) e BETTEGA (2010) que abordam as temáticas ou questões sobre a assunto ou tema em questão discutido neste artigo.

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da tecnologia, por meio do computador e seus softwares, pode mudar a maneira do professor ministrar a sua aula de matemática, com contribuições significativas para o processo de ensino e aprendizagem para o aluno.

É necessário que haja uma integração entre, professores, softwares, alunos e laboratório de informática para otimização do uso da tecnologia nas aulas de matemática. Quanto ao uso dos softwares matemáticos, é incontestável sua importância nas aulas de matemática, porém, deve-se haver uma escolha correta do software, bem como o treinamento dos professores e alunos quanto ao uso dos mesmos.

Com a tecnologia digital dispondo de recursos que possibilitam o desenvolvimento de conteúdos de forma lúdica é possível contribuir de maneira inovadora para as necessidades que o aprendizado de matemático necessita. A tecnologia permite transformar os processos de pensamento e os processos de construção do conhecimento.

Para o professor que tem interesse em trabalhar utilizando-se da informática, desde que usada de forma adequada, é possível gerar aprendizagem de Matemática de uma forma lúdica, prazerosa e produtiva.

REFERÊNCIAS

BETTEGA, MARIA H.S. **Educação continuada na era digital** – 2ª edição - São Paulo: Editora Cortez 2010

FALKEMBACH, G.A.M. **Atividades digitais: seu uso para o desenvolvimento de habilidades cognitivas** - RENOTE - Revista Novas Tecnologias na Educação ISSN 1679-1916 v. 5, n. 1 (2008)

KENSKI, Vani Moreira **Educação on-line...uma nova pedagogia?** – CIETEC / IPEN/USP-2005